

SENI, POLITIK, DAN DIALEKTIKA HEGEL

Oleh
Ludgerius Maruli Nugroho Tumanggor dan
Victoria Astrid Putri Prasanti

Program Studi Ilmu Politik
Fakultas Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Indonesia

Corresponding autor:
tumanggorludger@gmail.com

Abstrak

Sebagai filsuf Hegel menungkapkan refleksinya juga mengenai seni. Menurut Hegel seni mengungkapkan seluruh realitas mengenai fenomena dan dalam seni terjadi kesatuan antara rasio dan realitas. Seni bukan hanya menjadi alat, tapi juga mampu mengungkapkan roh yang absolut dan tatanan material melalui pandangan inderawi. Penelitian ini mengungkapkan pemikiran Hegel mengenai seni, dan kaitannya dengan politik dan dialektika dengan menganalisa sejarah hidupnya.

Kata-kata kunci: seni, politik, dialektika, Hegel

PENGANTAR

Karya seni secara umum dipandang sebagai sebuah simbol, ekspresi, dan suatu kesan pesan tertentu. Hegel pernah mengungkapkan bahwa “Semuanya yang real bersifat rasional dan semua yang rasional bersifat real” (Bertens, 1990). Ia juga seringkali mengungkapkan bahwa “yang benar itu absolut” dan ini berlaku juga di seni karena seni mengungkapkan seluruh realitas yang fenomena, suatu kesatuan rasional dan realitas, kesatuan bentuk dan materi.

Menurut bukunya yang berjudul *The Aesthetics or The Philosophy of Fine Art*, ia percaya bahwa filsafat, agama, dan seni sebagai tiga pilar yang menjadi cara untuk memahami sebuah absolut. Hegel menyatakan bahwa seni bukan sekedar alat karena pada dasarnya fungsi seni yaitu mengungkapkan roh (yang absolut) melalui tatanan material (indrawi). Jika melihat yang absolut hadir di dalam karya seni, maka akan timbul rasa senang dan nikmat. Hegel memandang seni sebagai suatu realitas yang memang nyata secara fenomena. Hegel juga menyatakan bahwa seni sebagai satu kesatuan absolut dari historisitas manusia, sehingga dapat

dilihat bahwa seni absolut Hegel pun membuat suatu dialektika yang mempunyai keterkaitan satu sama lainnya.

HEGEL KECIL

Georg Wilhelm Friedrich Hegel lahir pada 27 Agustus 1770 di Stuttgart, Jerman Barat. Ia adalah anak pertama dari pasangan Georg Ludwig Hegel dan Maria Magdalena Louisa Hegel. Ia terlahir di keluarga menengah ke atas, ayahnya adalah seorang pegawai pada Departemen Keuangan di kota Wuttenberg. Hegel sedari kecil sudah terbiasa untuk menghabiskan waktunya membaca membaca literatur, koran, dan tulisan tulisan ilmiah, berbeda dengan anak-anak lain pada umumnya. Hobinya dalam membaca membuatnya tumbuh menjadi anak yang aktif, kebiasaan ini diturunkan dari ibunya yang sangat aktif dan progresif dalam mengasuh perkembangan intelektual anak-anaknya. Bahkan sang ibu sudah mengajarkan Hegel bahasa Latin sebelum ia memasuki sekolah.

Pada awalnya, Hegel merupakan salah satu anak dari enam bersaudara, namun hanya dia dan 2 adiknya yang bernama Georg Ludwig dan Christiane yang selamat. Masa kecil Hegel dipenuhi dengan kematian yang disebabkan oleh penyakit dan banyak menyerang anak-anak kecil. Hegel sendiri merupakan salah satu anak yang berhasil bertahan hidup dari penyakit yang mengancam nyawanya semasa ia kecil. Namun sayang, sang ibu meninggal saat ia berumur 11 tahun akibat penyakit bernama demam empedu yang pada saat itu juga hampir mengancam nyawa Hegel dan ayahnya.

Hegel mulai mempelajari seni klasik Yunani dan Romawi saat ia belajar di Stuttgart Gymnasium (sekolah persiapan). Pada tahun 1788-1793, ayahnya menginginkan dia menjadi seorang pendeta sehingga ia memulai pendidikan sekolah teologi di seminari yang berada di Universitas Tübingen. Hegel merupakan seorang mahasiswa aktif yang menghasilkan banyak karya ketika duduk di bangku kuliah. Teologi merupakan salah satu ilmu yang Hegel geluti sejak usianya sekitar 18 tahun. Di masa kuliahnya, ia menjalin hubungan pertemanan dengan seorang penyair Friedrich Hölderlin dan filsuf Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling.

HEGEL DEWASA

Setelah lulus dari sekolah filosofi dan teologinya, Hegel memutuskan untuk tidak bergabung dengan kementerian terlebih dahulu. Pada tahun 1793, Ia menjadi seorang pengajar privat di Bern dan Frankfurt. Satu tahun setelahnya, Hegel memulai studi tentang Immanuel Kant dan Johann Fichte akibat saran dari temannya, Hölderlin. Namun tulisan pertama yang ia

buat pada saat itu adalah *Life of Jesus* (Kehidupan Yesus) dan *The Positivity of Christian Religion* (Positivitas Agama Kristen).

Di tahun 1796, Hegel menulis *The First Programme for a System of German Idealism* (Program Pertama untuk Sistem Idealisme Jerman) bersama dengan Schelling. Lalu di tahun setelahnya, Hölderlin menemukan posisi untuk Hegel di Frankfurt, namun 2 tahun kemudian ayahnya meninggal sehingga ia keluar dari pekerjaan mengajarnya.

Hegel mengikuti Schelling masuk ke Universitas Jena pada tahun 1801. Disana dia belajar, menulis, dan mengajar walaupun dia tidak mendapatkan gajinya hingga akhir tahun 1806 sampai akhirnya dia menyelesaikan pekerjaan besar pertamanya yaitu *The Phenomenology of Mind* (Fenomenologi Pikiran) yang mempresentasikan kontribusi filosofi uniknya. Setelah ia menghabiskan warisan dari ayahnya, Hegel menjadi seorang editor di sebuah majalah Katolik tetapi ia tidak menyukai jurnalisme sehingga, ia pindah ke Nuremberg dimana ia menjabat sebagai kepala sekolah selama 8 tahun.

Selama di Nuremberg, Hegel bertemu dan menikahi Marie von Tucher. Mereka memiliki 3 anak, satu anak perempuan yang meninggal saat lahir dan dua anak laki-laki, Karl dan Immanuel. Hegel juga menjadi seorang ayah angkat untuk anak dari pemilik tanahnya dulu di Jena, Ludwig. Selain itu, Hegel juga merilis *The Science of Logic* (Logika Sains) selama di Nuremberg. Lalu pada tahun 1816, Hegel diterima sebagai profesor filosofi di Universitas Heidelberg dan tak lama kemudian merilis rangkuman sistematis dari seluruh filosofinya yang berjudul Ensiklopedia Ilmu Filsafat yang pertama kali diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris pada tahun 1959.

Pada tahun 1818, Hegel diundang untuk mengajar di Universitas Berlin dan tinggal disana hingga akhirnya ia meninggal di Berlin pada tanggal 14 November 1831 semasa epidemi kolera. Karya lengkap terakhir yang diterbitkan oleh Hegel adalah *The Philosophy of Right* (1821), walaupun beberapa set catatan kuliahnya, dilengkapi dengan catatan siswa, diterbitkan setelah kematiannya.

PEMIKIRAN HEGEL

Karya-karya pemikiran Hegel menunjukkan ketajaman serta keseimbangan daya berpikir yang luar biasa. Bagi Hegel tugas utama filsafat adalah memahami kenyataan sebagaimana adanya. Dia berkeyakinan bahwa kebenaran secara menyeluruh atau bagian-bagian dari kebenaran dapat ditelaah melalui penalaran logika yang wajar serta dimengerti.

Meskipun logika pemikiran Hegel nampak bersifat linear, namun Hegel tidak bermaksud demikian. Seperti Dialektika Hegel yang dimaksudkan bahwa dalam kerangka

dialektika antara tesis, antitesis dan sintesis. Dalam kerangka teori dialektikanya ini, Hegel menempatkan masyarakat sipil di antara keluarga dan negara. Dengan kata lain, masyarakat sipil terpisah dari keluarga dan dari negara.

Masyarakat sipil bagi Hegel digambarkan sebagai masyarakat pasca Revolusi Perancis yaitu masyarakat yang telah diwarnai dengan kebebasan, terbebas dari belenggu feodalisme. Dalam penggambaran Hegel ini, *Civil Society* adalah sebuah bentuk masyarakat dimana orang-orang di dalamnya bisa memilih hidup apa saja yang mereka suka dan memenuhi keinginan mereka sejauh mereka mampu. Negara tidak memaksakan jenis kehidupan tertentu kepada anggota *Civil Society* seperti yang terjadi dalam masyarakat feodal karena negara dan *Civil Society* terpisahkan. Masyarakat sipil adalah masyarakat yang terikat pada hukum. Hukum diperlukan karena anggota masyarakat sipil memiliki kebebasan, rasio dan menjalin relasi satu sama lain dengan sesama anggota masyarakat sipil itu sendiri dalam rangka pemenuhan kebutuhan mereka. Hukum merupakan pengarah kebebasan dan rasionalitas manusia dalam hubungan dengan sesama anggota masyarakat sipil. Tindakan yang melukai anggota masyarakat sipil merupakan tindakan yang tidak rasional.

DIALEKTIKA HEGEL

Dialektik menurut Hegel pada proses pihak-pihak yang saling berlawanan. “Pihak Berlawanan” yang dimaksudkan oleh Hegel adalah bergantung pada subjek yang dibahas. “Pihak berlawanan” berarti memiliki definisi yang berbeda. Baik dari konsepsinya maupun fenomenanya. “Pihak berlawanan” adalah kesadaran atau klaim yang berbeda. Sedangkan dalam prosesnya, “Pihak yang berlawanan” tadi menuju pada arah evolusi linear (Hadiwijono, 1991)

Dialektika Hegel membantu Mengembangkan definisi maupun pandangan yang kurang maju kearah yang lebih maju. Metode dialektik ini, dilanjutkan oleh Hegel, disebut memiliki ciri filosofis berupa mode yang bersifat spekulatif kognisi. Singkat kata, dalam Dialektik Hegel diawali dengan adanya sebuah Tesis sebagai fase pertama. Yang kemudian pada prosesnya akan melahirkan Antitesis sebagai lawannya di fase kedua. Dan fase ketiga yaitu sintesis yang akan memperdamaikan Tesis dan Antitesis tadi dan proses dialektik ini akan terus dan terus berulang.

Dalam bukunya *Philosophy of Right* (Filsafat tentang Hak), negara dan masyarakat sipil ditempatkan dalam kerangka dialektika itu yaitu keluarga sebagai tesis, masyarakat sipil sebagai antitesis dan negara sebagai sintesis.

Dialektika itu bertolak dari pemikiran Hegel bahwa keluarga merupakan tahap pertama akan adanya kehendak obyektif. Kehendak obyektif dalam keluarga itu terjadi karena cinta berhasil mempersatukan kehendak. Konsekuensinya, barang atau harta benda yang semula milik dari masing-masing individu menjadi milik bersama. Akan tetapi, keluarga mengandung antitesis yaitu ketika individu-individu (anak-anak) dalam keluarga telah tumbuh dewasa, mereka mulai meninggalkan keluarga dan masuk dalam kelompok individu-individu yang lebih luas yang disebut dengan masyarakat sipil (*Civil Society*). Individu-individu dalam masyarakat sipil ini mencari penghidupannya sendiri-sendiri dan mengejar tujuan hidupnya sendiri-sendiri. Negara sebagai institusi tertinggi mempersatukan keluarga yang bersifat obyektif dan masyarakat sipil yang bersifat subyektif.

PENGARUH HEGEL

Pengaruhnya sangat luas terhadap para penulis dari berbagai posisi, termasuk para pengagumnya antara lain F. H. Bradley, Sartre, Hans Kung, Bruno Bauer, Max Stirner, Karl Marx, dan yang menentangnya antara lain, Kierkegaard, Schopenhauer, Nietzsche, Heidegger, Schelling. Dapat dikatakan bahwa dialah yang pertama kali memperkenalkan gagasan dalam filsafat, bahwa Sejarah dan hal yang konkret adalah penting untuk bisa keluar dari lingkaran *philosophia perennis*, yakni masalah-masalah abadi dalam filsafat. Ia juga menekankan pentingnya yang lain dalam proses pencapaian kesadaran diri.

Lalu apa yang mempengaruhi Hegel dalam pembuatan dialektika ini? Sebelum Hegel, inti penalaran dialektis adalah untuk menghapus kesalahpahaman dan sampai pada prinsip-prinsip pertama dasar, kebenaran fundamental yang dapat kita semua sepakati dan yang dapat digunakan oleh filsuf sebagai titik awal untuk mendasarkan sistem filosofis. Namun, Hegel memiliki pendapat yang berbeda. Tokoh yang mempengaruhi Hegel adalah Immanuel Kant. Seperti Kant, Hegel percaya kita tidak melihat dunia atau apapun di dalamnya secara langsung dan semua pikiran kita memiliki akses ke gambar, persepsi, konsep. Bagi Kant dan Hegel, realitas satu-satunya yang kita ketahui adalah realitas visual.

Perbedaan antara Hegel dan Kant adalah dia melihat kesadaran masyarakat berevolusi dengan jenis pola yang sama dimana ide dapat berkembang dalam sebuah argumen yaitu dialektika. Pertama kita memiliki tesis, ide, atau proposisi tentang dunia dan bagaimana kita menghubungkannya. Lalu setiap tesis akan memunculkan antitesis yang mana mengandung kontradiksi atau arti yang berlawanan. Pada akhirnya tesis dan antitesis tersebut direkonsiliasi menjadi sebuah sintesis atau ide baru yang menggabungkan elemen keduanya.

SENI DAN POLITIK

Seni tidak dapat diproduksi atau reproduksi oleh alam, akan tetapi seni lahir melalui campur tangan manusia sehingga memiliki daya artifisial (Wiryomartono, 2001). Pemikiran tentang seni secara umum dipandang sebagai sebuah simbolik, ekspresi diri, memanipulasi suatu objek, atau sebagai suatu kesan pesan tertentu. Semuanya adalah suatu wujud gambaran-gambaran tentang realitas dan penglihatan dunia dan dihadirkan melalui sebuah karya (Tumanggor/Suharyanto, 2017).

Seni tidak dibuat secara alami, melainkan terciptanya seni dimaksudkan untuk menceritakan kehidupan manusia itu sendiri. Maka seni merupakan sesuatu yang artifisial dan bukan dari alam, meskipun kebanyakan sumbernya berasal dari alam. Sejarahnya seni sudah ada sejak zaman Yunani Kuno. Bahkan bisa dibuat jika seni sudah muncul dan tumbuh bersama dengan kehadiran manusia sebagai makhluk politik di dunia. Manusia dan seni keberadaannya tidak dapat dipisahkan. Dengan kata lain, adanya manusia mempengaruhi adanya seni, tanpa adanya manusia tidak akan ada seni di dunia ini.

Seni pada umumnya diproduksi dan dikonsumsi sebagai hiburan. Akan tetapi, pada situasi tertentu, seni juga bisa digunakan sebagai alat pergerakan, perlawanan, dan pembebasan politik. Seni mampu memberikan informasi kepada khalayak tentang program dan capaian pemerintah. Memberi informasi kepada masyarakat mengenai segala ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan yang mungkin dihadapi dalam proses menuju kemajuan suatu negara.

Hubungan politik dan seni dapat ditarik jauh hingga ke masa Yunani kuno. Ketika melihat kembali masyarakat kuno, seni dan politik sering diteliti oleh para sejarawan, digunakan sebagai sumber kunci untuk menjelaskan bagaimana populasi berfungsi, dan dalam banyak kasus, berkembang. Yunani kuno adalah masyarakat yang berkembang dengan cara yang tak terbayangkan, dengan kemajuan dalam arsitektur, hiburan, dan politik yang telah mempengaruhi banyak masyarakat saat ini di seluruh dunia. Sementara beberapa orang mungkin berpendapat bahwa politik dan seni, keduanya berkembang secara terpisah di Yunani Kuno, seni benar-benar berdampak pada perkembangan politik dan masyarakat secara keseluruhan, demikian pula pengaruh politik pada seni. Seni seperti seni visual, sastra, musik, dan tari masing-masing dipengaruhi oleh, dan memiliki pengaruhnya sendiri pada, perkembangan pemerintahan dan politik di Yunani Kuno. Salah satu percakapan terkenal dalam politeia Plato dan socrates, yaitu, "Ada pertengkaran sejak zaman kuno antara filsafat dan puisi."

Seni hingga sekarang ini masih menjadi ekspresi yang sangat populer dalam masyarakat. Seni visual seperti lukisan, tembikar, dan arsitektur hanyalah beberapa dari banyak media penting yang melaluinya seni diciptakan. Karya seni ini berkembang dan ditemukan di seluruh kota mengekspresikan nilai-nilai agama. Politik menjadi berpengaruh dengan seni karena pada banyak masa Pemerintah juga memiliki pengaruh yang kuat dalam pembuatan proyek seni skala besar, seperti mencadangkan tanah untuk pembuatan kuil dan istana.

HEGEL DAN SENI

Bagi Hegel yang mutlak adalah Roh yang mengungkapkan diri di dalam alam (Hadiwijono, 1991). Hakikat Roh adalah ide atau pikiran. Ide mutlak adalah yang Ilahi, sedangkan ide yang berfikir adalah kerja, gerak. Seperti yang kita ketahui bahwa Hegel sangat mementingkan ratio. Maksudnya seperti terkandung dalam dalil Hegel Yang cukup terkenal bahwa: “Semuanya yang real bersifat rasional dan semua yang rasional bersifat real” (Bertens, 1990).

Hegel memandang seni sebagai suatu realitas yang memang nyata secara fenomena. Di sini Hegel menyatakan bahwa seni sebagai satu kesatuan absolut dari historisitas manusia. Manusia dan seni terikat dalam gerak sejarah. Hegel memandang realitas seni sebagai suatu kesatuan organik, dan realitas itu merupakan sesuatu yang tidak berada dalam kondisi stabil, melainkan suatu proses yang dinamis dan terus berlangsung. Seperti halnya Schelling, Hegel memandang bahwa tujuan akhir dari perkembangan ini adalah tercapainya pengenalan dan pemahaman diri. Bagi Hegel, seni juga terikat oleh proses perubahan sejarah. Keseluruhan proses perubahan sejarah terjadi pada sesuatu yang oleh Hegel disebut *Geist* (semangat/roh).

Geist, menurut Hegel, adalah sesuatu titik tengah antara roh (*spirit*) dan pikiran (*mind*); lebih bersifat spiritual daripada mind, dan lebih bersifat mental daripada spirit. Bagi Hegel *Geist* dalam seni merupakan hal yang paling mendasar dari eksistensi, yaitu eksistensi terpenting dari keberadaan. Menurut Hegel, hakiki dari *Geist* tidak terbatas, luas. Hegel menyebut sebagai yang Absolut, yang tidak memiliki kualitas atau determinasi khusus.

Dalam hal seni, Hegel mengatakan bahwa seni merupakan manifestasi yang Absolut dalam bentuk inderawi, atau dalam bentuk yang lain. Di sini seni sangat terbatas, hal ini dikarenakan masih bersifat inderawi; sementara yang Absolut, yang memanifestasikan diri melalui seni, sangat luas dan tidak terbatas. Bagi Hegel, dunia ini merupakan kenyataan yang rasional dan yang rasional merupakan nyata. Seni merupakan kenyataan, dan seni bersifat rasional. Seni dipahami secara rasional karena mempunyai kesatuan bentuk dan materi.

Menurut Hegel, selain dalam kategori logis rasional, seni juga dikonstitusikan oleh Geist yang tidak rasional.

Geist telah ada dalam diri seniman sebagai pencipta seni. Namun, seniman tidak bisa memberikan argumen atau pertimbangan rasional atas deformasi yang tertuang dalam karyanya. Dorongan berkarya dari seniman atau penikmatan seni berasal dari ‘dunia asing’. Dalam seni ada dunia rasional dan dunia *Geist*. Suatu dunia yang bagai dua sisi dari sekeping uang logam. Keindahan seni merupakan keseluruhan realitas, baik yang material maupun roh. Hegel memandang manusia dari sisi sejarah.

Geist harus secara maju diaktualisasikan sampai ruh atau jiwanya mencapai perkembangan yang penuh – kuncinya dimana hal tersebut saling berkaitan dengan lawan di sisi sebaliknya. Hal Yang Mutlak akan mencari ekspresi secara alamiah melalui proses yang saling berlawanan. Semua ide-ide terdiri dari kontradiksi yang ada pada dirinya, di mana, lebih dari sekedar adanya halangan menuju kebenaran, yang pada faktanya berjalan menuju pencapaian kebenaran. Kontradiksi-kontradiksi ini hadir yang tidak sempurna merefleksikan pikiran manusia. Hegel menjelaskan bahwa adanya dua tuntutan tegas dan negasi dari pendapatnya mungkin dilihat sebagai kebenaran jika mereka memahami ketidaksempurnaan ekspresi dari pengajuan (sintesis) yang terdiri dari semua yang esensi di keduanya, menjadi satu dengan bentuk yang lebih pasti. Ini adalah proses yang berlanjut. Kebenaran yang final mengenai realitas terdiri dari perbedaan dari semua bentuk. Semua nantinya akan menjadi satu.

Menurutnya, realitas adalah suatu proses yang selalu bergerak ke depan, tidak pernah statis. Hegel menyebut hal itu sebagai “proses dialektika”. Sebagai contoh ia menilai seni Yunani sebagai salah satu seni di mana terdapat keseimbangan antara harmoni dan keinginan. Seni tidak lepas dari historisitas. Seperti seorang Ludwig von Beethoven (1770-1827), yang berkarya dalam semangat zamannya. Bagi Hegel karya seorang Beethoven selalu terkungkung oleh semangat zamannya (*Zeitgeist*). Karya-karya Beethoven, yang kariernya membentang dari era Klasik menuju awal Romantik, tidak mungkin terwujud dalam periode lain mana pun. Ini merupakan sesuatu yang ‘terdogma’ pada zamannya, sebagai bagian dari proses sejarah. Dan proses sejarah akan terus berlangsung, tanpa henti. Karya-karya Beethoven mencerminkan sikap sejarah yang menjadi sebuah tonggak estetis perubahan zaman. Walaupun Beethoven sering dicap sebagai ‘pemberontak’ estetis pada zamannya, namun ia tetap tidak lepas dari Geist yang melingkupinya.

SENI, POLITIK DAN DIALEKTIKA HEGEL

Suatu istilah yang menurut pendapat para seniman selalu termasuk dalam kemerdekaan seni, yaitu. seni hanya untuk seni. Tapi benarkah demikian? Seni dan politik adalah diskusi yang sangat menarik. Seni, bagi Hegel, adalah hasil ekspresi setiap manusia, yang jiwanya tertata begitu indah sehingga pada akhirnya memiliki nilai estetika. Bagi Hegel, seni adalah bentuk ekspresi berdasarkan realitas yang dialami individu. Semangat di setiap zaman memiliki perbedaan. Bagi Hegel, perbedaan tersebut disebabkan oleh perbedaan situasi, dan salah satu faktor yang mempengaruhi kemajuan suatu zaman adalah politik.

Sejarah seni itu sendiri adalah sebuah perjalanan panjang. Banyak yang mengalami perubahan dan perubahan. Banyak perubahan dalam tujuan dan esensi seni. Hal ini sejalan dengan perkembangan peradaban dan kecerdasan manusia di segala bidang, terutama di bidang politik. Seni pada mulanya memiliki tujuan yang erat kaitannya dengan kebutuhan spiritual yaitu, iman, magis dan keindahan alam. Hal ini dikatakan dalam kesenian sebagai bentuk ketaatan. Ini dicontohkan dalam seni Yunani kuno. Sehingga dapat dipahami bahwa seni memang mengandung nilai-nilai spiritual dan metafisik.

Salah satu seni terkuat dalam kehidupan manusia adalah seni musik. Musik memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupan seseorang. Seni musik juga memiliki sejarah yang panjang. Ada beberapa pembagian waktu dalam pembangunan. Periodisasi sejarah musik, yaitu: Yunani Kuno (6000 SM-500 SM), Abad Pertengahan (500 SM-1200 M), Renaisans (abad ke-13-16 M), Barok (abad ke-17 M), Klasik (abad ke-18 M), Romantis (abad ke-19 M) dan modern (abad 20 - sekarang). Setiap periodisasi memiliki rohnyanya sendiri di setiap zaman.

Menurut Hegel, Mutlak adalah roh yang mengungkapkan diri dalam alam (Hadiwijono, 1991). Hakikat roh itu sendiri adalah ide atau pikiran. Ide mutlak adalah Illahi, sedangkan ide berpikir adalah gerak (kerja). Hegel merupakan sosok yang sangat mementingkan ratio. Hal tersebut tergambar jelas dalam dalil Hegel yang berbunyi “Semuanya yang real bersifat rasional dan semua yang rasional bersifat real” (Bertens, 1990).

Ide atau pemikiran inilah yang Hegel maksudkan secara spiritual yang membuat kita sadar diri. Kesadaran inilah yang membuat Hegel mengutamakan emosi, yang dapat kita temukan dalam aliran romantisme Jerman. Pada masa romantik ini, karya musik kemudian dipengaruhi oleh pemikiran para filosof, khususnya musik sakral. Konsep negara Hegel masih terkait dengan filsafat ruh, yaitu ruh objektif dan ruh subjektif. pikiran obyektif dikaitkan dengan hukum dan kesopanan, dan doktrin ini sering disebut etika.

Karya filsafat Hegel yang paling terkenal adalah Filsafat Dialektika. Metode dialektika selalu mengandung tiga unsur dalam uraiannya, yaitu tesis, antitesis, dan sintesis. Selain berfokus pada metode dialektis, karya Hegel secara tidak langsung terkait dengan agama dan seni. Khususnya di bidang musik, Hegel percaya bahwa manusia pada dasarnya dipandang sebagai makhluk kosong.

Musik sebagai bentuk media menyimbolkan bunyi, yang sangat menggairahkan bagi masyarakat karena manusia seolah menemukan kembali dirinya melalui musik (Suhardjono, 1983). Dalam dialektika ruang dan waktu, musik lahir dalam bahasa bunyi dalam waktu, yang kemudian menghasilkan permainan ritmis dan membawa manusia pada keadaan realitas, karena dalam permainan ritmis ini pula manusia mengatur kehidupan dalam arti sebenarnya. Hegel mengatakan bahwa dalam proses dialektika musik terjadi kebetulan ada dan tidak ada, yang kemudian membentuk sintesis yang lebih tinggi.

Secara khusus, pemahaman Hegel tentang seni terdapat dalam buku Hegel: Tentang Seni (1979). Buku tersebut merupakan terjemahan dan ringkasan dari bukunya *Aesthetics or the Philosophy of Fine Art*. Hegel percaya bahwa filsafat, agama, dan seni adalah tiga pilar di mana Yang Mutlak dipahami. Hegel berpendapat bahwa keindahan adalah rasionalitas yang diwujudkan dalam bentuk dan bentuk

Jika mencermati filosofi dialektis Hegel, Anda bisa menarik benang merah dari keberadaan seni. Keberadaan seni menunjukkan secara detail bahwa nilai seni tidak hanya terletak pada keselarasan dan estetikanya, tetapi juga pada kemunculan seni, yang diekspresikan dalam bentuk opini dan situasi sosial atau politik yang terwujud dalam pengaruh zamannya sendiri (*Zeitgeist*). Perkembangan musik pada masa Romantik sangat dipengaruhi oleh konsep rasionalisme subjektif, yang juga hadir setelah kekuasaan absolut raja digulingkan oleh gejolak Revolusi Perancis.

Ini menunjukkan bahwa ada kekuatan untuk mengungkap rahasia kehidupan yang baik melalui alam, masyarakat dan Tuhan. Artinya, seni seolah-olah memiliki pikiran subjektif dan pikiran objektif yang bersatu dalam keselarasan yang sempurna sehingga ide-ide yang absolut muncul dalam kejelasan yang sempurna. Seperti yang sudah dikatakan, dalam pikiran objektif terdapat ketegangan antara pikiran subjektif (tesis) dan pikiran objektif (antitesis) yang belum terselesaikan, yaitu. ketegangan antara individu dan masyarakat. Ketegangan ini dapat direkonsiliasi melalui seni (sintesis). Penjajaran subjektivitas dan objektivitas dalam seni merupakan cara merepresentasikan pengalaman lintas zaman, dengan semangat tersendiri di setiap era dan politik yang mempengaruhi penciptaan setiap era.

KESIMPULAN DAN SARAN

Walaupun Georg Hegel lebih dikenal sebagai seorang filsuf daripada sebagai sejarawan. Seni versinya tentang idealisme dan gagasannya tentang *zeitgeist* atau semangat zaman masih berpengaruh hingga saat ini, tetapi dalam kariernya yang berlangsung hingga akhir 17 dan awal 1800-an Hegel menulis berulang kali pada seni dan estetika dan pada kenyataannya ia bahkan memajukan sejarah seni dunia yang provokatif dan sementara klaim sejarah seni spesifiknya mungkin tidak memiliki banyak penganut saat ini.

Pendekatan Hegel masih layak dipertimbangkan baik untuk sifat logikanya maupun untuk banyak cara di kemudian hari. Penulisan sejarah seni menanggapi asumsi Hegel yang paling penting adalah bahwa sejarah manusia umumnya dicirikan oleh kemajuan tetapi oleh kemajuan yang dicirikan oleh konflik dan ketegangan daripada kualitas linier halus. Hegel sering berbicara dalam hal ketegangan dialektis antara kemungkinan berlawanan atau posisi yang ia sebut tesis dan antitesis dari waktu ke waktu ia berpendapat ketegangan antara keduanya akhirnya menghasilkan sintesis atau resolusi produktif dan di belakang proses ini adalah apa yang Hegel sebut sebagai *geist* atau spirit.

Bagi Hegel, Seni adalah hasil ekspresi setiap manusia, yang memiliki nilai estetika. Hegel mengutarakan bahwasanya seni adalah bentuk ekspresi berdasarkan realitas yang dialami individu. Bagi Hegel, perbedaan tersebut disebabkan oleh perbedaan situasi, dan salah satu faktor yang mempengaruhi kemajuan suatu zaman adalah politik. Menurut Hegel, hal yang Mutlak adalah roh yang mengungkapkan diri dalam alam. Konsep negara Hegel masih terkait dengan filsafat ruh, yaitu ruh objektif dan ruh subjektif. Selain berfokus pada metode dialektis yang bersifat politis, yang sebenarnya secara tidak langsung terkait dengan seni.

Khususnya di bidang musik, Hegel percaya bahwa manusia pada dasarnya dipandang sebagai makhluk kosong. Hegel berpendapat bahwa keindahan adalah rasionalitas yang diwujudkan dalam bentuk dan bentuk Keberadaan seni menunjukkan secara detail bahwa nilai seni tidak hanya terletak pada keselarasan dan estetikanya, tetapi juga pada kemunculan seni, yang diekspresikan dalam bentuk opini dan situasi sosial atau politik yang terwujud dalam pengaruh zamannya sendiri (*Zeitgeist*).

Ini menunjukkan bahwa ada kekuatan untuk mengungkapkan rahasia kehidupan yang baik melalui alam, masyarakat dan Tuhan. Seperti yang sudah dikatakan, dalam pikiran objektif terdapat ketegangan antara pikiran subjektif (opini masyarakat) (tesis) dan pikiran objektif (situasi pemerintah) (antitesis) yang belum terselesaikan, yaitu. melalui seni (ekspresi masyarakat terhadap situasi pemerintah) (sintesis) ketegangan ini dapat direkonsiliasi.

Penjajaran subjektivitas dan objektivitas dalam seni merupakan cara merepresentasikan pengalaman lintas zaman, dengan semangat tersendiri di setiap era dan politik yang mempengaruhi setiap era.

DAFTAR PUSTAKA

- Bertens, K. 1990. *Sejarah Filsafat Yunani. Dari Thales ke Aristoteles*. Yogyakarta: Kanisius.
- Darmadi, Anak Agung Ketut. 2015. *Dialektika Hegel (Tesis, Antitesis, Sintesis) dan Implementasinya dalam Penelitian*. Universitas Udayana.
- Gazali, Rafi'ah. 2014. *George Wilhelm Fredrich Hegel: Metafisika, Epistemologi, dan Etika*. Universitas Lambung Mangkurat (UNLAM).
- Hadiwijono, Harun. 1991. *Sari Sejarah Filsafat Barat-2*. Yogyakarta: Kanisius.
- Muhammad Rachdian Al Azis. 2021. *Dialektika Hegel (Tesis-Antitesis-Sintesis) dalam Etika dan Filsafat Berkomunikasi Era Kontemporer*. Universitas Indonesia.
- Pinkard, Terry. 2000. *Hegel: A Biography*. USA: Cambridge University Press.
- Sunarto. 2015. *Seni yang Absolut Menurut G.W.F. Hegel*. Universitas Negeri Semarang.
- Suyahmo. 2007. *Filsafat Dialektika Hegel: Relevansinya Dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945*.
- Tumanggor, Raja Oloan / Suharyanto, C. 2017. *Pengantar Filsafat untuk Psikologi*, Yogyakarta: Kanisius.
- Wirjomartono, Bagoes P. 2001. *Pijar-Pijar Penyingkap Rasa: Sebuah Wacana Seni dan Keindahan dari Plato sampai Derrida*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.